

HUBUNGAN PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH SERTA MODEL PEMBELAJARAN ABAD 21

Dewi Nilamsari

Email: 1910111220019@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi mengajar menjadi salah satu komponen yang harus ada dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa diperlukan adanya suatu metode yang efektif. Penggunaan strategi atau metode mengajar harus dapat menciptakan terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Metode mengajar berfungsi sentral dalam pembelajaran yaitu sebagai alat dan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memanfaatkan berbagai sumber belajar seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini banyak sekali sumber-sumber belajar yang memuat berbagai informasi. Dalam pembelajaran abad 21, guru dituntut memulai satu langkah perubahan yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. guru sangat menentukan kualitas *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh sekolah karena dialah yang membuat perencanaan pembelajaran, menjalankan rencana pembelajaran yang telah dibuat juga menilai pembelajaran yang telah dilakukan.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran berhubungan kuat dengan tujuan pembelajaran demi mencapai keefektifan tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara murid, tenaga pengajar, media dan sumber belajar yang mana hal ini merupakan komponen pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran meliputi : (1) penetapan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku belajar, (2) penentuan pilihan mengenai pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, pemilihan prosedur, metode serta teknik dalam belajar mengajar, dan (3) norma dan kriteria pencapaian keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran akan efektif apabila memanfaatkan berbagai sumber belajar serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Strategi dapat diartikan

sebagai pola-pola umum aktivitas pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai target yang sudah ditentukan. **(Heri, 2014: 9).**

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan proses yang memiliki tujuan, proses kerja sama yang kompleks, serta proses pembelajaran akan efektif apabila memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia untuk berbagai sumber belajar. Banyak sekali jenis-jenis hasil teknologi yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Untuk menyampaikan materi pelajaran, guru dapat memanfaatkan LCD. Untuk memberikan sumber belajar yang lebih beragam dan mutakhir, guru dapat memanfaatkan internet dan sebagainya. Untuk mencapai hasil yang optimal, ketika menyusun perencanaan tentu akan ada keputusan alternatif yang terbaik agar proses pembelajaran berjalan efektif. Memanfaatkan berbagai sumber belajar seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini banyak sekali sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Guru dapat menentukan sumber-sumber apa saja yang dianggap cocok untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran. **(Agung S dan Wahyuni, 2019: 7-11).**

Sumber belajar dalam proses pembelajaran tidak dapat dianggap biasa. Perlu diperhatikan juga bahwa materi ajar yang berbeda memerlukan media dan sumber belajar yang berbeda juga. Perencanaan bisa membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis dan terstruktur ditambah dengan adanya strategi pembelajaran. Perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran, kemudian untuk mengetahui kualitas pembelajaran pengajar perlu melakukan evaluasi pembelajaran dan hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan pembelajaran berikutnya agar menjadi lebih efisien.

Ketersediaan buku teks sejarah, media pembelajaran sejarah dan laboratorium pembelajaran sejarah akan mempermudah guru dalam menjalankan pembelajaran dan memudahkan siswa dalam melakukan rekonsrtuksi. Sumberdaya minimal yang semestinya tersedia adalah buku teks sejarah. Sedangkan media pembelajaran sejarah menuntut kreativitas guru untuk merancang media pembelajaran yang inovatif. Media pembelajaran secara garis besar terbagi menjadi media audio, visual dan audio-visual. Media audio dapat berupa rekaman, misalnya rekaman pembacaan teks proklamasi. Media visual dapat berupa media cetak dan elektronik, termasuk dalam media cetak adalah dokumen sejarah, dan surat kabar. Sedangkan media elektronik visual dapat berupa gambar bergerak tanpa suara. Sedangkan media audio-visual berupa video dan film dokumenter. Khusus untuk laboratorium pembelajaran sejarah, memang masih sangat terbatas. **(Heri, 2014: 84).**

Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, kompetensi yang terstandar serta mampu mendukung dan menyelenggarakan pendidikan

secara profesional. Khususnya guru sangat menentukan kualitas *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh sekolah karena dialah yang merencanakan pembelajaran, menjalankan rencana pembelajaran yang telah dibuat sekaligus menilai pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, guru akan bekerja setahap demi setahap untuk menuju perubahan sesuai dengan tujuan.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, guru harus memulai satu langkah perubahan yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran dimana guru banyak memberikan ceramah sedangkan siswa lebih banyak mendengar, mencatat dan menghafal. Guru berperan sebagai pendorong dan fasilitator agar siswa bisa sukses dalam kehidupan. Satu hal lain yang penting yaitu guru akan menjadi contoh pembelajar (*learner model*), guru harus mengikuti perkembangan ilmu terakhir sehingga sebetulnya dalam seluruh proses pembelajaran ini guru dan siswa akan belajar bersama namun guru mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengelola kelas.

PjBL atau Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. *Inquiry based learning* adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Hal ini akan memerlukan banyak waktu dalam 9 persiapannya. *Inquiry based learning* biasanya berupa kerja kolaboratif.

Di masa pandemic Covid 19 sekarang ini pembelajaran dilakukan menggunakan E-learning yang mana hal ini masih terus dalam masa perkembangan sehingga penggunaannya benar-benar efektif dalam proses pembelajaran, berbagai aplikasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar yang mana kegiatan ini tidak dapat dilakukan di dalam kelas sebagaimana mestinya. Hal ini banyak membawa pengaruh positif bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Yang mana tenaga pendidik dituntut untuk memahami dan mempelajari teknologi serta kreatif terkhusus dalam basis pendidikan serta pembelajaran yang dilakukan cukup menarik bagi peserta didik.

SIMPULAN

Strategi pembelajaran berhubungan kuat dengan tujuan pembelajaran demi mencapai keefektifan tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, media dan sumber belajar yang mana hal ini merupakan komponen pembelajaran. Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis dan terarah ditambah dengan adanya strategi pembelajaran. Perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran, sementara untuk mengetahui kualitas pembelajaran harus dilakukan evaluasi pembelajaran dan hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan pembelajaran selanjutnya. Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, guru harus memulai satu langkah perubahan yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa.

REFERENSI

- Agung S, L., & Wahyuni, S. (2019). *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Heri, S. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).